

[□ MENU](#)

APOIO OU CORRUPÇÃO?

setembro 9, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião

Ano 11 – n. 54/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8330998>

É prática corrente no parlamento do Brasil o uso de emendas parlamentares como moeda de troca para conduzir votações orientadas em plenário ou em comissões parlamentares.

Já foram chamadas de secretas quando foram motes para discursos que contrariava o atual grupo **uploaded** no poder, com a conivência midiática envolvida.

A criatividade tupiniquim a isto resolveu denominar de presidencialismo de coalizão, sendo esse instrumento batizado pelo

“frei” Fernando Henrique Cardoso.

O que interessa aqui é menos o pai da criança, mas sua verdadeira identidade e utilidade, diante da realidade seja partidária ou eleitoral.

O pluripartidarismo do Brasil não contribui para ultrapassar o fisiologismo do voto. Não sei se é deliberado o propósito, mas os **congress men** não se debruçam sobre um projeto de redução de partidos, posto serem verdadeiros feudos que vivem às nossas custas, sob o palio de se tratar de dinheiro do erário.

É bom lembrar que erário é apenas o centro de reunião do dinheiro arrecadado do contribuinte como tributo. O dinheiro é privado e injeta os cofres públicos.

Pois lembro ao leitor que no ordenamento eleitoral temos normas para disciplinar a relação partidária, como é exemplo a fidelidade partidária. Temos, também, a proibição de composições como as denominadas coligações partidárias que são elásticas, na medida em que hora são impedidas, hora são permitidas, dependendo da partidade disputada no jogo do poder.

Ora, seriam as emendas parlamentares uma moeda que dribla essas limitações? Afinal, é o partido político o detentor do mandato parlamentar? Quem constituiu o mandato? Pode o partido político recompor propósitos declarados na constituição partidária e na plataforma eleitoral?

Todas estas questões, isoladamente, demandam uma percuciente análise, mas seu exame periférico não é um óbice a estas observações.

Penso que uma reforma política com propósitos que recredibilizem o Congresso Nacional passa, necessariamente, pela admissão da candidatura avulso. Ninguém deve ser obrigado a filiar-se a

agremiação partidária, como, aliás, prevê o Pacto de San José da Costa Rica.

Obstariam os opositores com o argumento de que a democracia é representativa, logo, o partido político é a célula adequada para legitimar o mandato.

Diga-se em contraditório que a base originária do poder político é o eleitor, portanto, já qualificado organicamente pela justiça eleitoral. A imediatidade da candidatura avulto transmitiria maior segurança ao eleitor com a indispensável adoção do sistema de **recall** para os mandatos, afinal, jogo por jogo, até o futebol já possui o VAR.

Não bastasse isto é indispensável lembrar que o poder de constituir é fundado pelo povo através do sufrágio, logo, a ele legitimamente pertence a fonte.

A intermediação do exercício, portanto, guarda autenticidade ainda maior quando exercido pelo deputado federal ou estadual.

O mesmo não se diga do senador porque representa a unidade federada na federação. Mas necessita, também, de remodelação orgânica.

Mandato de seis anos com representação de apenas dois senadores por unidade federada.

Mas nenhuma reforma política terá sucesso enquanto não se remodelar a figura ultrapassada da justiça eleitoral nos moldes de hoje. A falta de legitimidade democrática não deve ser via de desconstituição representativa política por mecanismos artificiais. É cara, ineficiente e, por vezes, seletivamente demorada. Passa da hora de ressucitar a força do jurídico como critério de avaliação das demandas.

Quando aos apoios políticos no Congresso Nacional, dê-se o nome alegórico que se quiser dar. Por emendas ou cargos o apoio político

circunstancial e efêmero não passa de uma corrupção consentida.

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

APOIO OU CORRUPÇÃO?

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

